

Artículo: El Museo Botero como escenario educativo y artístico para la construcción de identidad cultural

Fecha de recepción: Septiembre 2025

Fecha de aceptación: Octubre 2025

Escrito por: Yobana Orozco Benavides

Universidad del Tolima – Licenciatura en Educación Artística

Cali, Valle del Cauca, Colombia

yorozcob@ut.edu.co

Resumen

Este artículo explora el Museo Botero como espacio educativo, artístico y patrimonial, destacando su importancia en la construcción de identidad cultural en Colombia. A través de una revisión de su colección, el estilo característico de Fernando Botero y su impacto internacional, se reflexiona sobre cómo los museos pueden ser herramientas pedagógicas vivas para promover la apreciación del arte y la memoria histórica. La investigación parte de un recorrido experiencial y visual, que se transforma en propuesta didáctica para ser implementada en contextos escolares y comunitarios.

Palabras clave

Museo, arte, educación, cultural, pedagogía.

Transferencia a la práctica

Diseñar recorridos escolares guiados por emociones a través de las obras de Botero.

Implementar actividades artísticas como dibujar en el estilo “boterista” para trabajar temas como autoestima o identidad.

Crear guías didácticas que acompañen las visitas escolares a museos.

Promover la lectura de obras literarias inspiradas en las pinturas de Botero.

Realizar proyectos transversales que integren historia, arte y educación emocional.

Descripción del artículo

Este artículo deriva del proyecto editorial Explorando Museos Nacionales de Colombia (Ed. 2, Vol. 2), donde se documenta y reflexiona sobre la riqueza cultural del Museo Botero. Se plantea el museo no solo como espacio expositivo, sino como escenario de aprendizaje, encuentro con el arte y desarrollo de pensamiento crítico.

Para citar este artículo

Orozco Benavides, Y. (2025). El Museo Botero como escenario educativo y artístico para la construcción de identidad cultural. Revista Explorando Museos Nacionales de Colombia, Ed. 2, Vol. 2.

Disponible en:

https://www.academia.edu/142927898/REVISTA_EXPLORANDO_MUSEOS_NACIONALES_DE_COLOMBIA_EDICION_2_VOL_2_YOBANA_OROZCO